

مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية

مجلة علمية محكمة

العدد الخامس عشر: عدد خاص 2021

المدير المسؤول

الدكتور عبد المولى المسعيد

مؤلف جماعي

المغرب الاقتصادي والاجتماعي:

أسئلة التحول في وظائف الدولة

إعداد وتنسيق:

الدكتور عبد الواحد القرشي

الدكتور عبد المولى المسعيد

الدكتور سي محمد الحيان

الدكتور عبد الإله أمين

تقديم:

الدكتور عبد الرحيم فاضل

أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق عين الشق

جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

مجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية

مجلة علمية محكمة

العدد الخامس عشر: عدد خاص 2021

المدير المسؤول: الدكتور عبد المولى المسعيد

أستاذ باحث بالكلية المتعددة التخصصات

جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال

رئيس مركز مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية

اللجنة العلمية

- الدكتور عبد الرحيم فاضل
أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق عين الشق، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
- الدكتور توفيق الرحموني الادريسي
أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق عين الشق، جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
- الدكتور سايك نعيم
أستاذ التعليم العالي بكلية متعددة التخصصات- جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال
- الدكتور حسن توراك
أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق، عين الشق جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
- الدكتور حسن طارق
أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق السويسي، جامعة محمد الخامس بالرباط

- **الدكتور سعيد جفري**
أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق، جامعة الحسن الأول بسطات
- **الدكتورة حكيمة ماهير**
باحثة في القانون العام بكلية الحقوق السويسي- جامعة محمد الخامس بالرباط
- **الدكتور أحمد مفيد**
أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس
- **الدكتورة حسنة كجي:**
أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق عين الشق - جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
- **الدكتور عبد الإله أمين**
أستاذ باحث بكلية الحقوق - جامعة ابن زهر بأكادير
- **الدكتور محمد محروك**
أستاذ باحث بكلية الحقوق - جامعة القاضي عياض بمراكش
- **الدكتور إبراهيم أولتيت**
أستاذ باحث بكلية الحقوق - جامعة ابن زهر بأكادير
- **الدكتور حميد الشريف**
أستاذ باحث بالكلية متعددة التخصصات- جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال
- **الدكتور عبد الواحد القرشي**
أستاذ باحث بكلية الحقوق - جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

● الدكتور عبد الغني بلغمي

أستاذ باحث بكلية الشريعة – جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس

● الدكتور سي محمد الحيان

أستاذ باحث بكلية متعددة التخصصات – جامعة السلطان مولاي سليمان بني ملال

● الدكتور عبد النبي ظريف

أستاذ باحث بكلية الحقوق عين السبع - جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

● الدكتورة حنان الترموسي

أستاذة باحثة بكلية متعددة التخصصات بأسفي- جامعة القاضي عياض بمراكش

● الدكتور عبد المهيمن حمزة

أستاذ باحث بكلية الحقوق أكادال - جامعة محمد الخامس بالرباط

● الدكتور عزيز اطوبان

أستاذ باحث بكلية الحقوق المحمدية – جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

● الدكتور فريد خاليدي

أستاذ باحث بكلية الحقوق عين السبع – جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

● الدكتور ربيع كموح

أستاذ بكلية الحقوق جامعة ابن طفيل بالقنيطرة

الكتاب:

المغرب الاقتصادي والاجتماعي: أسئلة التحول في وظائف الدولة

إعداد وتنسيق

الدكتور عبد الواحد القرشي

الدكتور عبد المولى المسعيد

الدكتور سي محمد الحيان

الدكتور عبد الإله أمين

مجلة: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية

العدد الخامس عشر: عدد خاص 2021

المدير المسؤول:

الدكتور عبد المولى المسعيد

Dépôt Légal :2021MO0102

ISBN 978-9920-765-55-8

الايداع القانوني:

2021MO0102

الرقم المعياري الدولي للكتب

8-55-765-9920-978

جميع الحقوق محفوظة لمجلة مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية

الفهرس

08.....	تقديم الكتاب
14.....	الفصل الأول: سؤال التحول في الوظيفة الإدارية
	في نشأة وتحول وظائف الدولة
15.....	دكتور عبد المولى المسعيد
	الإدارة العمومية بين مبادرات التجديد ومطلب التجويد
37.....	دكتور عبد الواحد القرشي
	الإدارة المغربية والرقمنة بين الواقع والآفاق
59.....	د. سليمان المقداد
	قراءة في مسلسل تبسيط المساطر الإدارية بالمغرب
99.....	د. ياسر عاجل
	التحول نحو الإدارة الإلكترونية
120.....	د. محمد بومديان
	التحولات الرقمية في مجال الصفقات العمومية ودورها في مواجهة جائحة كورونا
139.....	د. سفيان دوهو
	Covid-19 : un moteur accélérateur de l'administration numérique marocaine
	Dr. QORCHI Meryem.....155

الفصل الثاني: أسئلة التحول في الوظائف الاقتصادية والاجتماعية.....170

الدولة الترابية بالمغرب

171..... د. عبد الإله أمين

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني دعامة للعدالة الاجتماعية والمجالية

199..... د. مصطفى علوش

رهانات المغرب على الطاقات المتجددة بين المقاربة القانونية والتنموية

223..... د: سي محمد الحيان

سياسات الدولة الاجتماعية بالمغرب، أي منطلق العدالة المجالية أم العدالة الاجتماعية؟

270..... د. سفيان كربوا

رهان النموذج التنموي الجديد: نموذج تنمية أم تنمية نموذج؟

285..... د. محمد احديدو

الانتماء الحزبي والجماعات الترابية

327..... د. عبد الغني بلغمي

الشراكة بين القطاع العام والخاص: سياسة عمومية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب

353..... د. صديق يوسف

Le Partenariat Public-Privé, outil de développement

👤 Boubekry Naima.....374

Regards sur la réforme économique au Maroc.

👤 Soufiane MOUHADDEB.....399

الإدارة المغربية والرقمنة بين الواقع والآفاق

د. سليمان المقداد

أستاذ باحث

بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش

عضو مختبر الدراسات القانونية المدنية والعقارية

شهد العالم ولا يزال ثورة كبيرة في مجال الاتصالات، والتي أثرت على مختلف المجالات، القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية، وغيرها.

ولعل السبب الرئيسي لهذه الثورة يعود لظهور الإنترنت،¹ وارتباطها بالحاسبات الآلية، والتي تطورت بشكل متسارع²، وفي وقت وجيز، بالنظر لقلّة تكلفة استعمالها

¹ - ظهرت النواة الأولى لشبكة الانترنت عندما بدأت وزارة الدفاع الأمريكية مشروع ARPA، في عام 1960 والذي كان يستهدف تحقيق هدف استراتيجي وهو إرسال تعليمات التصويب من خلال مركز التحكم إلى قواعد الصواريخ ولو تم تدمير جزء منها.

- أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الإنترنت، مؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنت، 1-3 مايو 2000، كلية الشريعة والقانون، جامعة الإمارات العربية المتحدة، المجلد الأول، منشورات جامعة الإمارات العربية المتحدة، الطبعة الثالثة 2004، ص 99.

² - في عام 1983 تم تقسيم ARPANET إلى شبكتين MILNET و ARPANET، ثم ظهرت شبكات أخرى عديدة، وفي عام 1986 قامت مؤسسة العلوم القومية في الولايات المتحدة بربط أنحاء الشبكة بواسطة خمسة من أجهزة الكمبيوتر فائقة القدرة SUPER COMPUTERS، وقد كونت الشبكات فائقة السرعة المتصلة بأجهزة كمبيوتر فائقة السرعة هيكلًا أساسيًا عرف باسم NSFNET، وقد أصبح هذا الهيكل العصب الأساسي لاتصالات شبكة الإنترنت، وقامت العديد من الدول بعد ذلك ببناء شبكات خاصة بها تم ربطها بشبكة إنترنت في أمريكا، وأصبح ممكنا تبادل المعلومات فيما بينها وأصبح ذلك النظام الكبير يعرف باسم إنترنت.

- علاء عبد الباسط خلاف، الحماية الجنائية للحاسب الإلكتروني والإنترنت، قسم الدراسات والبحوث والترجمة، معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، الطبعة الثانية - مزيدة ومنقحة -، 2008 - 2009، ص 157 - 158.

وسهولة وسرعة إنجاز المعاملات التي تتم من خلالها، مقارنة مع وسائل الاتصال الأخرى المعروفة، وأهم مجال تأثر بهذه التطورات التكنولوجية هو ميدان المعاملات بشتى أنواعها، مدنية كانت أو تجارية أو غيرها، وإن كانت المعاملات التجارية هي السبب الأساسي في دخول أنظمة المعلومات إلى الميدان القانوني.

والإدارة بطبيعة الحال لم تسلم من هذا التأثير، من هنا نجد أن علم الإدارة الحديث منهج الإبداع والابتكار في إحداث تغييرات جذرية في مفهوم الأداء والعمل الإداري والانتقال من الأنماط التقليدية إلى أخرى أكثر ديناميكية ومرونة بالاعتماد على التكنولوجيات والتقنيات الحديثة والتي تساعد دون شك على تعزيز قدرات المنظمات والمؤسسات الإدارية على تحقيق الجودة والتميز عبر إدخال جملة من التحسينات الأساسية على سير الأعمال الإدارية فيها.¹

وبما أن الإدارة العمومية، في أساسها، هي مجموعة من المرافق العامة. وبما أن مبدأ التكيف هو من أهم المبادئ الحاكمة لهذه المرافق، فإنه من الضروري البحث في تأسيس نظام إداري يتوافق مع روح العصر ومستجداته، سواء لجهة القيم أو لجهة الوسائل.²

كما أن التحول من البيئة التقليدية الورقية إلى البيئة الالكترونية في مجال تقديم الخدمات الإدارية أصبح أمرا لا مفر منه لكل دولة ترغب في مواكبة التطورات الحاصلة في الميدان التكنولوجي. لهذا كان التحول نحو النمط الالكتروني ذو أهمية

¹ - عبد العزيز سلمي عشبة، الإدارة الإلكترونية مدخل لتمييز أداء الإدارة العامة، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، الجزائر، المجلد 11، العدد 1، مارس 2018، ص 64.

² - عماد يعقوبي، الإشكاليات القانونية للإدارة الإلكترونية، مجلة العلوم القانونية، سلسلة فقه القضاء الإداري، عدد مزدوج 3 و4، الجزء الأول، السنة 2017، ص 42.

كبيرة من خلال ما توفره من مزايا وإيجابيات، وما تتجاوزه من سلبيات البيروقراطية والإدارة التقليدية¹.

والإدارة الإلكترونية هي ثمار للتطور التقني في العصر الحديث، كنتيجة حتمية للتطورات في مجال الاتصالات، وابتكار تقنيات اتصال متطورة استفادت الدول والحكومات من خلالها في تحديث الأنماط الإدارية باستخدام الحاسوب وشبكات الانترنت في إنجاز الأعمال، وتقديم الخدمات للمواطنين بطريقة الكترونية، مما يساهم بفاعلية في حل العديد من المشكلات التي من أهمها الانتظار الطويل أمام الموظفين في المصالح والدوائر الحكومية، فضلا عن تجنب الروتين والوساطة والبيروقراطية وغيرها من العوامل التي تقف حائلا دون تطور النظم الإدارية الحالية، بالإضافة إلى ما تتميز به الإدارة الإلكترونية من سرعة في إنجاز الأعمال وتوفير الوقت والجهد².

وفي سبيل دفع الحكومة إلى الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في مجال تحديث الإدارة وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، عدة توجيهات في خطب متعددة نذكر منها:

"ندعو الحكومة إلى اعتماد إستراتيجية جديدة في المجال الصناعي والخدماتي وتنمية تكنولوجيات العصر، تقوم على الاستغلال الأمثل لما تتيحه العولمة من فرص تدفق الاستثمار، وتهدف إلى تقوية المقاولات المغربية وتشجيع الاستثمار الصناعي

¹ - مرتضى أحمد خضر وشاكر نايف شاكر، إشكالية تطبيق الحكومة الإلكترونية في العراق، البايومتری أنموذجا، مجلة آداب الفراهيدي، العدد 37، آذار 2019م، ص 307.

² - شعباني مجيد، الإدارة الإلكترونية بين الإيجابيات والسلبيات، المؤتمر الدولي المحكم الإدارة الإلكترونية بين الواقع والحتمية، 6-8 نوفمبر 2017، عمان - الأردن، ص 180 - 181.

الحامل للقيمة المضافة، وفتح المجال أمام الاقتصاد الوطني، لاقتحام أنشطة صناعية جديدة ذات تقنيات مبتكرة، وأسواق واعدة، لتصدير منتوجاتها وخدماتها.

فعزمنا يوازي طموحنا، لإدماج المغرب بمقاولاته وجامعاته، في الاقتصاد العالمي للمعرفة".¹

كما وجه رسالة سامية إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا جاء فيها: "وتعد الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة عاملا حاسما في الارتقاء بالعمل الإداري، إذ ينبغي التوجه نحو تعميم الإدارة الرقمية، وتوفير الخدمات عن بعد، والولوج المشترك للمعلومات من طرف مختلف القطاعات".²

من هذا المنطلق تتضح الرؤية الملكية السامية نحو تحديث الإدارة وتوفير الخدمات الإدارية عن بعد، بحيث أن من آليات الرفع من مستوى العمل الإداري هو الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وتعتبر هذه الرؤية بمثابة خارطة طريق للحكومة للمضي قدما في مشروع رقمنة الإدارة العمومية.

في هذا الإطار نتساءل عن واقع الإدارة الإلكترونية وآفاقها المستقبلية، وسنعالج هذا الموضوع بتقسيمه إلى مطلبين:

المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للإدارة الإلكترونية

المطلب الثاني: مظاهر وآفاق الإدارة الإلكترونية بالمغرب.

¹ - مقتطف من الخطاب الملكي السامي الذي وجهه جلالة الملك إلى الأمة بمناسبة عيد العرش، فاس بتاريخ 30 يوليوز 2008.

² - مقتطف من الرسالة الملكية السامية إلى المشاركين في المنتدى الوطني للوظيفة العمومية العليا، الذي نظمته يوم الثلاثاء 27 فبراير 2018 بالصخيرات، وزارة إصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، للاطلاع على النص الكامل للرسالة الملكية راجع البوابة الوطنية على الرابط الإلكتروني التالي: <http://www.maroc.ma/>

المطلب الأول: الإطار المفاهيمي للإدارة الإلكترونية

من الضروري في البداية وقبل الخوض في الموضوع الأساسي لهذه المداخلة، أن أتعرض للمقصود بالإدارة الإلكترونية، والخصائص التي تتميز بها في الفقرة الأولى، ثم سأعرض في الفقرة الثانية لمقومات هذه الإدارة.

الفقرة الأولى: مفهوم الإدارة الإلكترونية وخصائصها

يعد مفهوم الإدارة الإلكترونية من أبرز المفاهيم التي أدخلتها الثورة المعلوماتية وشبكة الانترنت إلى الحياة اليومية للمواطنين، والتي ظهرت نتيجة لتطورات متفاعلة مع الإنسان على مستوى جغرافي واسع، حيث تعد فكرة الإدارة الإلكترونية من الأفكار الجديدة في تطبيقاتها، تهدف إلى إحداث تطوير جذري في الأداء الإداري الأمر الذي سيكون له الأثر الكبير في تطوير خدمات الأجهزة الإدارية المحلية.¹

وهي من بين المفاهيم الحديثة في المجال الإداري، وقد عرفها مشروع المدونة الرقمية رقم 67.13² في المادة الأولى بأنها "مجموعة التكنولوجيات والاستعمالات المرتبطة بالإمكانية المتاحة أمام المستعمل، سواء كان شخصا ذاتيا أو معنويا، من أجل إخباره وتوجيهه ولتمكينه من مباشرة المساطر الإدارية بواسطة الخدمات عبر الخط وكذا بإمكانية الإدارة من التواصل مع المستعمل عبر نفس الخدمات. تعد كذلك إدارة إلكترونية مجموعة العلاقات بين خدمات الإدارة المنجزة بطريقة إلكترونية".

¹ - يحيوي محمد، الإدارة الإلكترونية كآلية للارتقاء بالخدمة العمومية، مجلة اقتصاد المال والأعمال، المجلد 3، العدد 2، جوان 2019، ص 625.

² - مشروع قانون رقم 67.13 بشأن مدونة الرقمية، والذي أعدته وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة سنة 2013.

كما أعطيت لها مجموعة من التعريفات تنطلق من الزاوية التي ينظر منها لهذا المفهوم الجديد، وقد عرفها أحد الفقهاء بكونها "تحول المصالح الحكومية وجهات القطاع الخاص نحو قضاء وظائفها ومهامها فيما يتعلق بخدمة الجمهور أو فيما بينها وبعضها البعض بطريقة إلكترونية عن طريق تسخير تقنية المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة في أداء هذه المهام".¹

كما عرفت بكونها "الوسيلة التي تستخدم لرفع مستوى الأداء والكفاءة، وهي إدارة بدون أوراق لأنها تستخدم الأرشيف الإلكتروني".²

وعلى هذا الأساس فإن الإدارة الإلكترونية هي أداء المعاملات الإدارية من تخطيط، توجيه ورقابة، وتقديم الخدمات بطريقة فعالة. معتمدين في ذلك على تقنيات المعلومات والاتصالات من حواسيب، برمجيات وشبكات اتصالات محل الورق. وبالتالي ربح للوقت والمال والجهد من جهة وسهولة أداء المهام واستغلال جيد للمعلومات من خلال سرعة تبادلها مما يسهل اتخاذ القرار المناسب من جهة أخرى.³

والانتقال من الإدارة التقليدية المادية إلى الإدارة الإلكترونية أو الرقمية لا يعني بالمرّة أننا سنكون أمام إقصاء كلي للأولى فهذا لا يمكن تصوره، وإنما الهدف الأساسي والأسعى من هذا التحول هو تسهيل وتيسير سبل القيام بالعمل الإداري وتقديم الخدمات الإدارية للمرتفقين على أكمل وجه.

كما أن الإدارة الإلكترونية تتميز بمجموعة من الخصائص المميزة لها:

¹ - عبد الفتاح بيومي حجازي، الحكومة الإلكترونية ونظامها القانوني، شركة جلال للطباعة، الطبعة الأولى، السنة 2004، ص 45.

² - محمد الصيرفي، الإدارة الإلكترونية، دار الفكر الجامعي - الإسكندرية، السنة 2007، ص 13.

³ - وردة مصيبح وسارة بن السبتي، الإدارة الإلكترونية ودورها في ترقية العمل المكتبي واتخاذ القرار، المجلة الأردنية للمكتبات والمعلومات، المجلد 53، العدد 2، حزيران 2018، ص 151.

إدارة غير ورقية: وهذا أمر ينسجم مع طبيعة التكنولوجيا المستخدمة في هذا الإطار، إذ من بين أهم مميزاتها أن الورق لا يدخل في منظومتها، فكل ما يعتمد فيه على الورق تم تغييره بوسائل تقنية حديثة تفي بنفس الغرض وأكثر، وإذا كان هناك استخدام للورق فإن ذلك في نطاق ضيق جدا.

إدارة بلا مكان: فالتكنولوجيا لا تعترف بمقر محدد للإدارة، فالعمل الإداري أصبح بالإمكان القيام به من أي مكان وليس بالضرورة أن يكون الموظف المعني مثلا متواجدا بمكتبه في الإدارة.

إدارة بلا زمان: فالتوقيت الإداري لم تعد له أهمية في ظل هذه التقنيات، وبالتالي يمكن القيام بالعمل في أي وقت ولو خارج ما يعتبر أوقات عمل رسمية بالمفهوم التقليدي، وأيضا هذه المسألة مهمة جدا وذات فعالية خصوصا في الظروف الاستثنائية والطارئة.

إدارة بلا تنظيمات جامدة: لأن كل ما يتعلق بالتنظيم الإداري في البيئة الإلكترونية يتسم بالمرونة، ويمكن أن يتغير ويتطور ويتناغم مع المستجدات التي تقع في كل حين.

وبطبيعة الحال مفهوم الإدارة الإلكترونية يتداخل مع مفهوم الحكومة الإلكترونية، وبغض النظر عن الجدال القائم حول وحدة المفهوم من وجود مفهومين مغايرين، فإنني أعتقد جازما بأن المفهومين معا من طينة واحدة، لذلك أؤيد التوجه القائل بأنه ليس هناك فرق بين المفهومين، فكلاهما يعبران عن إستراتيجية إدارية لعصر المعلومات تعمل على تحقيق خدمات أفضل للمواطنين والمؤسسات والمتعاملين معها، مع استغلال أمثل لمصادر المعلومات المتاحة من خلال توظيف الموارد المادية

المتاحة في إطار إلكتروني حديث من أجل الاستثمار الأمثل للوقت والمال والجهد، تحقيقا للمطالب المستهدفة بالجودة المطلوبة¹.

والحكومة الإلكترونية بيئة افتراضية تقوم فيها الأجهزة الحكومية بتنفيذ أعمالها وتقديم خدماتها إلى الجهات المستفيدة عن طريق استخدام التقنيات الرقمية المتطورة لتحقيق الكفاءة وضمان أمن المعلومات بعيدا عن مفهوم الزمان والمكان²، وهي بالتالي تستخدم التكنولوجيا الحديثة للرقى بالخدمات الحكومية.

الفقرة الثانية: مقومات الإدارة الإلكترونية

يعتبر برنامج الإدارة الإلكترونية من بين المشاريع الهامة وذات الفائدة لتحقيق فعالية النشاط الإداري والرفع من معدلات التنمية، على أن يواكب هذا المشروع وعي اجتماعي يعتمد الحدثة في الفعل ويقطع مع الأساليب التقليدية في تدبير الشأن العام³.

إن اللجوء إلى الإدارة الإلكترونية أو ما يسمى بـ "الإدارة بدون أوراق" بغية تسهيل حصول المواطنين على المعلومات جاء نتيجة حتمية ومنطقية لثورة تكنولوجيا

¹ - حسين محمد الحسن، الإدارة الإلكترونية المفاهيم الخصائص المتطلبات، الوراق للنشر والتوزيع - عمان، السنة 2011، ص 56.

² - بلال الدراجي، الابتكار كأداة لإدارة إلكترونية لتسيير حديث محاولة لتقييم نموذج الحكومة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية بالتركيز على الابتكار، أبحاث المؤتمر العلمي الدولي حول: الإبداع و الابتكار في منظمات الأعمال، المنعقد أيام 2-5 مايو 2016، عمان - الأردن، ص 164.

³ - خرجوج مهدي، الإدارة الإلكترونية وتحديث القطاع العمومي بالمغرب، وزارة الاقتصاد والمالية نموذجا، المؤتمر الدولي المحكم الإدارة الإلكترونية بين الواقع والحتمية، 6-8 نوفمبر 2017، عمان - الأردن، ص 502.

المعلومات والاتصالات وأجهزة الحاسوب والإنترنت والألياف البصرية وغيرها من الأجهزة الإلكترونية¹.

تتكون الإدارة الإلكترونية من أربعة عناصر أساسية هي: الحاسب الآلي ومكوناته المادية وملحقاته، وبرامج الحاسب، وشبكات الاتصالات، وصناع المعرفة من الخبراء والمختصين الذين يمثلون البنية الإنسانية والوظيفية لمنظومة الإدارة الإلكترونية².

والانتقال للإدارة الرقمية أو الإلكترونية بشكل سليم يستلزم مجموعة من الأسس والمقومات التي من الضروري توافرها بمجموعها، وإلا فهذا الانتقال وإن تم الشروع فيه، لن يحقق أهدافه ولن يتحقق له الدوام والاستمرار، وسأركز فيما يلي على أهم هذه المقومات:

وجود إرادة حكومية حقيقية بضرورة التحول الرقمي: بحيث يجب أن تكون هناك قناعة حكومية راسخة ورؤية واضحة للتحول من البيئة التقليدية الورقية إلى البيئة الرقمية، وكذا تشجيع الموظفين على الابتكار والتجديد في طرق أداء العمل الإداري عبر الحوافز والمكافآت، مما يفرض عليهم العمل على توفير كل الوسائل الكفيلة بهذا الانتقال، بما في ذلك تقديم الدعم بمختلف أشكاله للإدارات والمؤسسات التابعة لها.

¹ - موسى مصطفى شحادة، تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير المرافق العامة في فرنسا، مجلة الحقوق، الكويت، العدد 2، يونيو 2011، ص 354.

² - محمود علي محمد عبد الرسول، الإدارة الإلكترونية مفاهيم ومبادئ، المجلة العلمية لكلية الآداب، مصر، ملحق، 2015، ص 351.

وهذا الأمر لا ننفي وجوده لدى الحكومة المغربية ويظهر ذلك جليا من خلال البرنامج الحكومي¹ المسطر للولاية الممتدة بين 2016 و2021، حيث أنه من بين التدابير التي أعلنت الحكومة على اتخاذها في مجال إصلاح الإدارة والخدمات العمومية وتقريبها من المواطن، مباشرة إصلاح شامل وعميق للإدارة يعتمد أساسا على الإدارة الرقمية والتدبير المبني على النتائج، وأيضا وضع إطار تنظيمي لتبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية ورقمنتها، ومواصلة الرفع التدريجي للطابع المادي للمساطر ودعم استعمال التكنولوجيا الرقمية لتحسين وتسهيل ولوج المواطن على الخدمات العمومية.

وأیضا عبر الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021 والتي تتضمن تحولات هيكلية مهمة تشتمل على مجموعة من المشاريع الأساسية، ومن ضمن هذه التحولات، التحول الرقمي الذي يتحدد في اعتماد الآليات والوسائل التكنولوجية الحديثة واستثمارها من طرف مختلف الإدارات العمومية من أجل تعميم ودعم الخدمات الرقمية المشتركة بينها وتيسير ولوج المواطن والمقاولة إليها، ويشتمل على أربعة مشاريع².

فهذا الانتقال نحو الإدارة الرقمية أو الالكترونية يستوجب إرادة حكومية حقيقية وصارمة هدفها الأساسي وإصلاح الإدارة وتطوير العمل الإداري بما

¹ - البرنامج الحكومي، تطبيقا لأحكام الفصل 88 من الدستور، الولاية التشريعية 2016-2021، رجب 1438 - أبريل 2017، ص 33، للاطلاع على النص الكامل للبرنامج، راجع الموقع الالكتروني لرئيس الحكومة على الرابط التالي: <https://www.cg.gov.ma/>، تاريخ الولوج: 2020-06-03، على الساعة: 19:00.

² - الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021، رئيس الحكومة، ص 15، للاطلاع على النص الكامل للخطة راجع الموقع الالكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة على الرابط التالي: <https://www.mmsp.gov.ma/>، تاريخ الولوج: 2020-06-03، على الساعة: 19:15.

يتمشى وتطورات العصر، من تقريب الخدمات الإدارية للمواطن وتسهيل حصوله عليها وبجودة عالية وبتكاليف أقل وفي جو يطبعه الأمان.

كما تنبغي الإشارة إلى مسألة أساسية ومهمة وهي العمل الجماعي التشاركي وفق خطة محكمة ورؤية واضحة تجعل التحول نحو الرقمنة يسير وفق نسق موحد، وتنخرط فيه جميع الإدارات وجميع المؤسسات ولكن وفق منهج إلزامي موحد، تفاديا للعشوائية في التخطيط والتنفيذ.

توفير الموارد المالية اللازمة: الإدارة الإلكترونية من المشاريع الضخمة والتي تحتاج إلى أموال طائلة، لكي نضمن له الاستمرار والنجاح وبلوغ الأهداف المنشودة، من تحسين مستوى البنية التحتية، وتوفير الأجهزة والأدوات اللازمة والبرامج الإلكترونية، وتحديثها من وقت لآخر وتدريب العناصر البشرية باستمرار¹.

والإدارة الإلكترونية إدارة تقنية حديثة بدون أوراق تستخدم التكنولوجيات العالية، فهي بهذا تتطلب توفر أموال ضخمة لكي تضمن استمرارها وتحقيق أهدافها المسطرة، كذلك يجب توفر مختلف الأدوات الضرورية للعمل والأجهزة المعلوماتية، بالإضافة إلى البرامج المتنوعة والمتطورة التي تستلزم توفير التمويل الكافي لذلك. ولهذا يجب أن يكون التخطيط المالي لتطبيق إدارة حديثة عقلاني ورشيد يعمل على حسن توزيع النفقات².

¹ - علي عبد الفتاح بن حليم، الإدارة الإلكترونية المتطلبات والمعوقات، مجلة المعرفة، العدد الثالث، مارس 2016، ص 139.

² - عرقوب نبيلة، الإدارة الإلكترونية ومتطلبات تطبيقها، المؤتمر الدولي المحكم الإدارة الإلكترونية بين الواقع والاحتمية، 6-8 نوفمبر 2017، عمان - الأردن، ص 430.

فالموارد المالية مهمة جدا وتعتبر حجر الزاوية في إنجاز وتحقيق أي مشروع، فلا يمكن للإرادة الحكومية السالفة الذكر بالانتقال التدريجي نحو رقمنة الإدارة العمومية أن تحقق أهدافها بدون توفير الموارد المالية الضرورية لتفعيلها وأيضا للاستمرار في صيانتها وتطويرها مواكبة للمتطلبات التي تفرزها التطورات المتسارعة التي يعرفها الميدان التقني.

توفير البنية التحتية للاتصالات وموارد تكنولوجيا المعلومات: فالبنية التحتية هي الجانب المحسوس في الإدارة الالكترونية، من تأمين أجهزة الحاسوب، وربط الشبكات الحاسوبية السريعة والأجهزة المرفقة معها، وتأمين وسائل الاتصال الحديثة .. إلخ.¹

فمسألة توفير الأجهزة التكنولوجية الكفيلة بتطبيق الإدارة الإلكترونية، وتطوير شبكات الاتصال، مسألة ضرورية وأساسية، كما يجب على كل الإدارات والمؤسسات الانخراط في هذه العملية لتسهيل تبادل المعلومات والبيانات بالشكل الذي يسهل إجراءات تقديم الخدمات الإدارية بيسر وسهولة.

توفير البيئة القانونية المناسبة: بطبيعة الحال فالتحول نحو رقمنة الإدارة العمومية يستوجب تشريعات تدعم هذا التحول، حتى يمارس العمل الإداري الإلكتروني في إطار قانوني واضح، ولا يخفى على أحد أن معظم القوانين الموجودة في بلادنا تتعلق بالأساس بالإدارة التقليدية الورقية، وهنا فالقانون لا بد له من أن يساير التطورات التكنولوجية ما دام أن القانون أصلا وليد المجتمع ويتطور بتطوره.

لذلك لا بد من أن تكون هناك قوانين تسهل مأمورية تفعيل وتطوير الإدارة الالكترونية طبقا للقانون، لأن الدخول في هذه البيئة الافتراضية في كل المجالات ومن

¹ - لمين علوطي، الإدارة الإلكترونية للموارد البشرية، بحوث اقتصادية عربية، العدد 42، ربيع 2008، ص 147.

ضمنها الإدارة طرح مجموعة من التساؤلات المشروعة حول مدى قانونية الدفع الإلكتروني، مدى حجية المحرر الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني في الإثبات،¹ حماية الخصوصية في البيئة الإلكترونية، حماية البيانات والمعطيات الشخصية التي يتم تبادلها إلكترونياً، زجر الجرائم المعلوماتية بمختلف أصنافها.²

والمشرع المغربي قطع خطوات جد مهمة في الحماية التشريعية لمجال الانترنت، عبر إصداره لمجموعة من القوانين والتي تهتم مواضيع متنوعة، أهمها القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية³ كأول قانون ينظم مجال المعاملات الإلكترونية، حيث أقر المشرع بموجب هذا القانون الحجية الكاملة للمحركات الإلكترونية مثل مثيلاتها الورقية التقليدية.

إصدار القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي⁴، حيث نصت الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا

¹ - راجع: سليمان المقداد، حجية المحررات الإلكترونية في الإثبات - دراسة مقارنة -، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول - وجدة، السنة الجامعية 2008 - 2009.

² - راجع: سليمان المقداد، محاربة الجرائم المعلوماتية في القانون الجنائي المغربي، مداخلة في الندوة الوطنية في موضوع القانون الجنائي بين الثبات والتطور، المنظمة من طرف شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، وذلك يومي 3 و4 مايو 2019، بكلية الحقوق بمراكش، منشورات المجلة الدولية للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، العدد الثالث، السنة 2020.

³ - القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007)، جريدة رسمية عدد 5584، بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007)، ص 3879.

⁴ - القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)، جريدة رسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، ص 552.

القانون على أن "المعلومات في خدمة المواطن، وتتطور في إطار التعاون الدولي. ويجب أن لا تمس بالهوية والحقوق والحريات الجماعية أو الفردية للإنسان. وينبغي ألا تكون أداة لإفشاء أسرار الحياة الخاصة للمواطنين".

وبالإضافة للمقتضيات التي تضمنها القوانين السالفة الذكر، في مجال محاربة الجرائم المعلوماتية، أصدر القانون رقم 07.03 بشأن الجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات،¹ لتحقيق الأمان عند التعامل في البيئة الرقمية.

توفير الموارد البشرية المتخصصة: العنصر البشري يعد من أهم العناصر في المؤسسات، إذ بدون هذا العنصر لن تتمكن هذه الأخيرة من تحقيق أهدافها حتى وإن امتلكت أضخم المعدات والآلات والأجهزة، لذا لابد من تأهيل العناصر البشرية تأهيلا جيدا وعلى مستوى عالي من الكفاءة.²

فالتغيرات التكنولوجية السريعة حتمت على الدول تدريب أفرادها وتأهيلهم للتعامل الفعال مع معطيات العصر التقني، حيث أن التطور التقني السريع في الحاسب الآلي من أهم العوامل التي وضعت الكثير من التحديات أمام العديد من الإداريين لاستيعاب هذا التطور.³

¹ - القانون رقم 07.03 بتتيميم مجموعة القانون الجنائي في ما يتعلق بالجرائم المتعلقة بنظم المعالجة الآلية للمعطيات، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.197 صادر في 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر 2003)، جريدة رسمية عدد 5171، بتاريخ 27 شوال 1424 (22 ديسمبر 2003)، ص 4284.

² - علي عبد الفتاح بن حليم، الإدارة الإلكترونية المتطلبات والمعوقات، مجلة المعرفة، العدد الثالث، مارس 2016، ص 137.

³ - شعباني مجيد، الإدارة الإلكترونية بين الإيجابيات والسلبيات، المؤتمر الدولي المحكم الإدارة الإلكترونية بين الواقع والاحتمية، 6-8 نوفمبر 2017، عمان - الأردن، ص 191.

والموظف هو العنصر الأساسي للتحول إلى الإدارة الإلكترونية، لذا لا بد من تدريب وتأهيل الموظفين كي ينجزوا الأعمال عبر الوسائل الإلكترونية المتوفرة. وهذا يتطلب عقد دورات تدريبية للموظفين، أو تأهيلهم على رأس العمل¹.

إعداد الكوادر المؤهلة والقادرة على مواكبة التطور التقني، خاصة وأن استخدام تقنيات الاتصال والمعلوماتية لم تعد ترفا، بل هي ضرورة لا يمكن لمجتمع من المجتمعات المتحضرة أن يتجاهلها².

كما أن توفر الكفاءات والموارد البشرية سواء من حيث الكم أو الكيف يعد شرطا لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لقطاع تكنولوجيا المعلومات³. بإحداث تكوينات متخصصة في هذا المجال، تكوين الموظفين بشكل مستمر قصد تسهيل انخراطهم في هذا الورش الوطني.

إستراتيجية الإدارة الإلكترونية والاستفادة من مزاياها تفرض ضرورة تهيئة العنصر البشري للانتقال بالمجتمع إلى استخدام الأساليب التكنولوجية الحديثة في المعاملات اليومية بدمج التكنولوجيا في المناهج التعليمية بكافة المراحل لإعداد أجيال قادرة على التعامل مع التكنولوجيا والتفاعل معها⁴. خصوصا إذا علمنا أن مسألة التحول نحو الإدارة الإلكترونية غدت مسألة إجبارية وليست اختيارية، ولا سبيل للارتقاء بالعمل الإداري دون الانخراط بجدية في هذا التحول.

¹ -لمين علوطي، الإدارة الإلكترونية للموارد البشرية، بحوث اقتصادية عربية، العدد 42، ربيع 2008، ص 147.
² - حنان محمد القيسي، الإدارة الإلكترونية وتقديم الخدمات العامة، مجلة الحقوق، المجلد 4، العدد 16-17، 2012، ص 40.
³ - المغرب الرقمي 2013، الإستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي 2009 - 2013، وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الحديثة، ص 70.
⁴ - صفية زادي، تأثير الإدارة الإلكترونية على الإدارة التقليدية، مجلة تاريخ العلوم، العدد الثامن، ج 1، جوان 2017، ص 288 - 289.

أضف إلى ذلك أن التأهيل لوحده غير كاف وإنما ينبغي الرفع من عدد الموظفين المؤهلين في الإدارات العمومية ليتمكنوا من قضاء الأغراض الإدارية للمرتفقين عن بعد، لأنه لا يعقل أن يقوم نفس الموظفين بالعمل بشكل مزدوج، حضوريا وعن بعد أيضا.

توفير وسائل التعامل الآمن في البيئة الالكترونية: فأمام الثورة التقنية وازدياد شبكات الاتصالات والمعلومات، أصبحت هناك حاجة ماسة لأساليب وإجراءات أمنية تساعد على حماية المعلومات والبيانات من الاختراق¹.

فكلما ازداد استخدام الحواسيب زادت الحاجة إلى حماية المعلومات المخزونة فيه وأصبح أمن المعلومات رسالة مهمة للشركات والأفراد². يقاس الأمن المعلوماتي بقدرة النظام الالكتروني على مقاومة الاختراق المعلوماتي لمحتويات الشبكة ومحاولة استهداف البيانات والمعلومات المخزنة فيه بالإضافة إلى محاولات تعطيل أنظمة الاتصالات المرتبطة بالشبكة³.

¹ - علي عبد الفتاح بن حليم، الإدارة الإلكترونية المتطلبات والمعوقات، مجلة المعرفة، العدد الثالث، مارس 2016، ص 139.

² - شعباني مجيد، الإدارة الإلكترونية بين الإيجابيات والسلبيات، المؤتمر الدولي المحكم الإدارة الإلكترونية بين الواقع والحتمية، 6-8 نوفمبر 2017، عمان - الأردن، ص 192.

³ - لمياء خزار، الحكومة الالكترونية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية - قسم الحقوق، جامعة باتنة 1 الحاج لخضر، السنة الجامعية 2017-2018، ص 106.

كما أن الإدارة الإلكترونية في حقيقتها عبارة عن تدبير معلوماتي لمعطيات خاصة بالمتعاملين مع الإدارة وهي معطيات متعلقة في غالبيتها بأمر شخصية قد يكون في الاطلاع عليها غير قانوني عليها ضرر بأصحابها¹.

لذلك فتشفير البيانات والمعطيات التي يتم تبادلها إلكترونيا يعتبر من بين أهم وسائل حماية المعطيات الشخصية بما يحقق حماية ضد انتهاك الخصوصية وتأمين سرية المعلومات المتداولة بين الإدارة والأفراد على شبكة الانترنت.

تأهيل وتحسيس المواطن بمزايا وإيجابيات الانتقال نحو الرقمنة: فهذا يفرض العمل على جعل المواطن قادرا على استعمال تكنولوجيا المعلومات، وتيسير سبل ولوجه إليها، وكذا تحسيسه بأهميتها، وهذا الأمر يجب أن تقوم بها كل الجهات وكل المؤسسات العامة والخاصة ويستوجب مجهودات حثيثة وجبارة، لتوضيح إيجابيات هذا التحول من إدارة ورقية إلى إدارة إلكترونية، والتقليل من الخوف المسيطر على شريحة كبيرة من المرتفقين خصوصا فيما يتعلق بأمن معطياتهم الشخصية وسريتها، لأن ضعف الوعي لدى المواطنين بمزايا هذا التحول والحماية التقنية والقانونية لمعطياتهم الشخصية يشكل عقبة حقيقية في طريق نجاح هذا المشروع واستمراره.

وجود إرادة حقيقية وواعية بجدوى التحول نحو الرقمنة: فهذه المسألة تتطلب وجود مسؤولين لديهم رغبة في تطوير العمل الإداري وتجويد الخدمات العمومية المقدمة، وتسهيل الولوج للمعلومة وتبسيط الإجراءات والمساطر واستخدام

¹ - عماد يعقوبي، الإشكاليات القانونية للإدارة الإلكترونية، مجلة العلوم القانونية، سلسلة فقه القضاء الإداري، عدد مزدوج 3/4، الجزء الأول، السنة 2017، ص 46.

وسائل التكنولوجيا الحديثة في كل ما يتعلق بالمرفق الإداري بما يخفف من أعباء هذا العمل على الموظفين وسهّل على المرتفقين قضاء أغراضهم بسهولة ويسر.

فرقمنة الخدمات الإدارية أصبحت تفرض نفسها وبقوة في ظل تفشي هذا الوباء، بالشكل الذي يقلل من التعامل بالأوراق والتنقل للإدارات العمومية لقضاء مختلف الأغراض الإدارية، بما فيها ما يتعلق بالاستشارة والتوجيه، وقد أثبت الوضع الحالي أهمية اللجوء لهذه الوسائل التكنولوجية الحديثة خصوصا فيما يتعلق بالإقبال على الخدمات التي سبق تفعيلها من قبل بعض الجهات الإدارية.

هذا بالرغم من أنه ينبغي الإشارة إلى أنه في الغالب أن اعتماد الوسائل الإلكترونية لا يشمل سوى طلبات الحصول على الوثائق الإدارية دون أن يشمل العمليات التي يتم إنجازها برمتها، لكن رغم ذلك فالمطلوب هو نزع الصبغة المادية عن هذه المساطر والإجراءات بمجملها ولو بشكل تدريجي في أفق تعميمها لتشمل كافة الوثائق الإدارية.

فالإدارة مدعوة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة الانتقال في أداء وظائفها من البيئة الورقية المادية، إلى البيئة الإلكترونية اللامادية، باستخدام تكنولوجيا المعلومات، بما يحقق أهداف المرفق الإداري بكل أمن ومصداقية، ولا يمكن لأية دولة ترغب في مواكبة التطورات التي يعرفها العالم أن تتأخر في اعتماد الرقمنة في مرافقها الإدارية.

المطلب الثاني: مظاهر وأفاق الإدارة الإلكترونية بالمغرب

في نطاق هذا المطلب سأعرض لمظاهر الإدارة الإلكترونية بالمغرب في الفقرة الأولى، على أن أتعرض للآفاق الإدارة الإلكترونية بالمغرب في الفقرة الثانية.

الفقرة الأولى: مظاهر الإدارة الإلكترونية بالمغرب

لقد كان لإستراتيجية المغرب الرقمي 2013 دور كبير في ترسيخ مبادئ الإدارة الإلكترونية بالمغرب، فللخدمات العمومية وفعاليتها تأثير كبير على الحياة الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا. فقد أصبح من الضروري تقديم هذه الخدمات بطريقة مندمجة وشفافة ومؤمنة حتى يتسنى، بفضل تكنولوجيات المعلومات تحويل المجتمع المغربي تدريجيا إلى مجتمع المعلومات تماشيا مع حاجيات وتطلعات المواطنين والمقاولات.¹

وأكد تقرير المغرب الرقمي أن من بين أهداف خطة المغرب الرقمي جعل قطاع تكنولوجيات المعلومات مصدرا للإنتاجية والقيمة المضافة بالنسبة للإدارة العمومية.² كما أن هذه الإستراتيجية تمحورت حول مجموعة من الأولويات الإستراتيجية، منها تقريب الإدارة من حاجيات المتعاملين معها من حيث الفعالية والجودة والشفافية بواسطة برنامج طموح للإدارة الإلكترونية.³

¹ - المغرب الرقمي 2013، الإستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي 2009 - 2013، وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ص 16.

² - المغرب الرقمي 2013، الإستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي 2009 - 2013، وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ص 18.

³ - المغرب الرقمي 2013، الإستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي 2009 - 2013، وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ص 21.

ورغم المكاسب التي تم تحقيقها في إطار العمل على رقمنة الخدمات الإدارية، من فتح العديد من الخدمات الإدارية على شبكة الانترنت، تنفيذا لهذه الإستراتيجية، لكن المجلس الأعلى للحسابات في تقريره التقييمي لإستراتيجية المغرب الرقمي 2013،¹ كشف عن أوجه قصور متعددة في عملية الإعداد، من أهمها غياب مقاربة تشاركية مع مختلف المتدخلين والفاعلين، وذلك على النقيض مما جرى في دول أخرى والتي أنشأت بوابات عبر الأنترنت قصد الاطلاع على احتياجات مستعملي شبكة الإنترنت. وقد ترتب عن ذلك ظهور صعوبات اعترضت تنفيذ بعض المشاريع، مثل تلك التي تتعلق بتنفيذ برنامج تعميم تكنولوجيا المعلومات والاتصال على مؤسسات التعليم العمومي، ومشروع رقمنة سجلات الحالة المدنية، ذلك لأنه لم يتم لدى إعداد الاستراتيجية مراعاة مدى استعداد الجهات الفاعلة جهويا ومحليا لإدماج هذه التكنولوجيات، ومن ثمة تأمين الرفع من جودة الخدمات التي تقدمها الإدارات، ودعم التحديث الموفق لإجراءاتها المهنية.

وتجدر الإشارة إلى أن منظمة الأمم المتحدة، تقوم كل سنتين، بترتيب 193 دولة حسب مؤشر مركب يسمى بـ " مؤشر منظمة الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية "، وهو معدل للمؤشرات الثلاث التالية: البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات ورأس المال البشري وخدمات عبر الخط، وفيما يتعلق بالترتيب الدولي للمغرب في الحكومة الالكترونية، فقد انتقل من المرتبة 126 سنة 2010 إلى المرتبة 120 سنة 2012، ثم المرتبة 82 سنة 2014،² ليتراجع بعد ذلك للمرتبة 85 سنة 2016 ويواصل تراجعها للمرتبة 110 سنة 2018.

¹ - تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تقييم إستراتيجية المغرب الرقمي 2013، تقرير خاص تحت رقم 05/13/CH4، المجلس الأعلى للحسابات، فبراير 2014، ص 10.

² - راجع الموقع الإلكتروني لبرنامج الحكومة الإلكترونية، على الرابط التالي: <http://www.egov.ma/>، تاريخ الولوج: 2020-06-03، على الساعة 16:35.

وعلى مستوى المؤشر المتعلق بالخدمات الرقمية (عبر الخط) الذي هو مجال عمل الحكومة الالكترونية، حقق المغرب تطورا ملحوظا منذ سنة 2010 حيث احتل المرتبة 104 لينتقل للمرتبة 56 سنة 2012 ثم للمرتبة 30 سنة 2014،¹ لكن لم يحافظ على هذا الترتيب الإيجابي ليتم تسجيل تراجعها للمرتبة 78 عالميا سنة 2018.

وما يلاحظ على هذه المؤشرات أن المغرب بمجرد الانتهاء من الفترة المحددة لاستراتيجية المغرب الرقمي 2009 – 2013 بدأ في التهاوي مرة أخرى، وإذا كان هذا يدل على شيء، فهو أن رقمنة الإدارة المغربية وتيسير ولوج المرتفقين إليها ما زالت تعترضها العديد من العراقيل والعقبات التي ينبغي العمل على تذليلها في المستقبل.

كما تجدر الإشارة إلى أن الحكومة المغربية أطلقت مجموعة من المواقع الالكترونية المهمة، منها:

الموقع الخاص ببرنامج الحكومة الإلكترونية "http://www.egov.ma"، وتم التأكيد على أن الطموح الأساسي لهذا الموقع هو الإخبار عن برنامج الحكومة الإلكترونية الذي يعتبر كأولية إستراتيجية "لمخطط المغرب الرقمي 2013" لمرحلة 2009-2013. ويسمح بمنح رؤية حول وضعية التقدم الشمولي للبرنامج وذلك بالسماح لولوج خريطة الطريق لكل الخدمات ومشاريع الحكومة الإلكترونية.

ويعتبر كذلك فضاء تفاعليا يسمح لكل مستطلع بإعطاء رأيه أو التعبير حول كفاءة الموقع وأهمية المشاريع التي تم إنجازها والتي في طور الإنجاز بالإجابة على استمارات عبر الخط التي يتم تحيينها باستمرار، ومكتبا لفضاء تعاوني، يسمح لكل الأطراف المعنية لهذا البرنامج بالتواصل حول أنشطته.

¹ - راجع الموقع الإلكتروني لبرنامج الحكومة الإلكترونية، على الرابط التالي: <http://www.egov.ma/>.

كما يشكل جزء من سلسلة المواقع التي تسعى إلى النهوض بقطاع تكنولوجيا الإعلام بالمغرب ويعمل على توفير أخبار حول الخدمات عبر الخط للإدارة المغربية.¹

ويشتمل أيضا على حيز خاص بالخدمات الإلكترونية المفعلة وتلك المفعلة وفي طور التعميم وأيضا المشاريع التي في طور الإنجاز، منها ما هو موجه للمواطن وما هو موجه للمقاولة وأيضا ما هو موجه للإدارات العمومية.

41 مشروع تم تفعيله؛

12 مشروع مفعّل وفي طور التعميم؛

8 مشاريع في طور الإنجاز.²

وأيضا يتوفر هذا الموقع على حيز خاص بالولوج عبر روابط مباشرة للخدمات الإلكترونية المقدمة من مختلف الإدارات.

بوابة الخدمات العمومية "<http://www.service-public.ma/>"، وتعد مرجعا أساسيا للولوج، عبر الانترنت، لمجموع خدمات الإدارة المغربية. تشتمل على كل المعلومات المتعلقة بالمساطر الإدارية والخدمات العمومية الإلكترونية بثلاث لغات العربية والفرنسية والإنجليزية وأيضا في طور اعتماد اللغة الأمازيغية. وتندرج في إطار البرنامج المغربي للإدارة الإلكترونية، وهي تهدف قبل كل شيء إلى تحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين.

¹ - راجع الموقع الإلكتروني لبرنامج الحكومة الإلكترونية، على الرابط التالي: <http://www.egov.ma/>.

² - معطيات تم استخلاصها من المعلومات المنشورة على موقع برنامج الحكومة الإلكترونية، على الرابط التالي: <http://www.egov.ma/>، تاريخ الولوج 05-06-2020، الساعة 21:00.

وتسهر وزارة تحديث القطاعات العامة على إدارة هذه البوابة، كما تشرف على لجنة مشتركة، تضم ممثلين عن كافة الإدارات المعنية، تقوم بتحيين محتواها¹.

يضم هذا الموقع وصفا مفصلا لجميع المساطر الإدارية وفقا لنموذج موحد يحدد المعلومات الأساسية لتطبيقها، كما يشمل كل الخدمات التي تتم عن بعد أو على الخط والمتعلقة بمختلف المجالات، كما يتيح إمكانية تحميل مجموعة من الوثائق.

لكن الإدارة الإلكترونية لا يجب أن ينصرف معناها إلى إنشاء مواقع أو صفحات للإدارات العمومية على شبكة الانترنت فقط، لكن وبشكل دقيق ممارسة العمل الإداري بشكل تدريجي عبر الانترنت، بالشكل الذي يجعل كل المتعاملين مع الإدارة من مواطنين ومقاولات ومؤسسات وأيضا حتى الإدارات العمومية فيما بينها تنجز أعمالها الإدارية وتتبادل معطياتها وبياناتها مباشرة على شبكة الانترنت.

بمعنى أن الدعامة الورقية لا مكان لها في هذه المنظومة إلى أبعد الحدود، لأن إنشاء مواقع أو صفحات لإدارة معينة دون أن يكون بالإمكان مثلا الحصول على الخدمات التي تقدمها تلك الإدارة عبر الانترنت لا يمكن أن نتحدث عن إدارة إلكترونية، وبالتالي فيجب أن تنجز جميع العمليات التي كانت تنجز بالطريقة التقليدية في تعامل مادي مع الإدارة أن تنجز بشكل الكتروني لكن شريطة احترام معايير الجودة والأمان.

إحداث البوابة الالكترونية للشكايات "www.chikaya.ma"، تطبيقا للفصل 156 من الدستور¹ والتوجيهات الملكية السامية² بضرورة الإجابة على شكايات

¹ - راجع الموقع الالكتروني لبوابة الخدمات العمومية على الرابط التالي: <http://www.service-public.ma/>، تاريخ الولوج 2020-06-05، على الساعة: 21:35.

المواطنين وحل مشاكلهم، وقد جاء في المادة من المرسوم المحدد لكيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها،³ ما يلي "تتلقى الإدارة شكايات المرتفقين، إلكترونيا عبر بوابة محدثة لدى السلطة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية. تسمى البوابة الوطنية للشكايات www.chikaya.ma،... مقابل إشعار آني بالتوصل بالشكاية".

وقد انخرطت في هذه البوابة 119 إدارة، وتم التوصل بـ 659287 شكاية، وفق آخر الإحصائيات المعلن عنها على هذه البوابة.⁴

الفقرة الثانية: آفاق وأهداف الإدارة الإلكترونية بالمغرب

إن تشعب الخدمات والأنشطة التي تقدمها الإدارة العامة الحكومية وأهميتها للمواطنين والمؤسسات تحتم ضرورة تحولها إلى أسلوب الإدارة الإلكترونية من خلال استخدام الوسائل والتقنيات الإلكترونية الحديثة لتوفير المرونة اللازمة استجابة

¹ - تنص الفقرة الأولى من الفصل 156 من الدستور على ما يلي "تتلقى المرافق العمومية ملاحظات مرتفقها، واقتراحاتهم وتظلماتهم، وتؤمن تتبعها.

ظهير شريف رقم 01.11.91 صادر في 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، بتنفيذ الدستور، جريدة رسمية عدد

² - الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح البرلمان بتاريخ 2016/10/14.

³ - مرسوم رقم 2.17.265 صادر في 28 من رمضان 1438 (23 يونيو 2017) بتحديد كيفيات تلقي ملاحظات المرتفقين واقتراحاتهم وشكاياتهم وتتبعها ومعالجتها، جريدة رسمية عدد 6582 بتاريخ 4 شوال 1438 (29 يونيو 2017)، ص 3859.

⁴ - إحصائيات مأخوذة عن البوابة الإلكترونية للشكايات، تاريخ الولوج 2020-06-13 على الساعة 17:45.

للمتغيرات الداخلية والخارجية المتلاحقة وصولاً إلى اختصار الإجراءات التي تبدد الوقت والجهد والنفقات.¹

يعد تطبيق الإدارة الإلكترونية وسيلة وليست غاية في حد ذاتها، ذلك أن التحول لنظام الإدارة الإلكترونية من قبل الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص سيؤدي إلى تحقيق أهداف تتفق مع ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، الأمر الذي سينعكس على شكل الأداء العام ومدى تقديم الخدمات للجمهور بسهولة وتكلفة أقل.²

والأهداف المتوخاة من التحول للإدارة الإلكترونية لا عد لها ولا حصر، منها:

التخفيض من التكاليف المرتفعة للإدارة التي ترهق كاهل الدولة: من أوراق وتجهيزات وأرشيف، فننقات القطاع العام في المغرب تمثل حصة مهمة في الميزانية العامة للدولة. وسيحقق القطاع العام بالتأكيد، عبر إنجاز خدمات الحكومة الإلكترونية ومعالجة آلية ومبسطة للمعلومات، نتائج مهمة من حيث الفعالية والتأثير.³

تحسين وتجويد الخدمات الإدارية المقدمة للمرتفقين: بالرفع من الكفاءة في العمل الإداري حيث تكون المردودية هي المعيار وبجودة عالية.

¹ - رافيق بن مرسل، الانتقال نحو الإدارة الإلكترونية في الجزائر دراسة في المؤشرات التقنية والضمانات القانونية، مجلة جيل الدراسات السياسية والعلاقات الدولية، العدد 23، يونيو 2019، ص 68.

² - يحياوي محمد، الإدارة الإلكترونية كآلية للارتقاء بالخدمة العمومية، مجلة اقتصاد المال والأعمال، المجلد 3، العدد 2، جوان 2019، ص 625 - 626.

³ - المغرب الرقمي 2013، الإستراتيجية الوطنية لمجتمع المعلومات والاقتصاد الرقمي 2009 - 2013، وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، ص 16.

تبسيط الإجراءات والمساطر الإدارية: وسهولة معرفة المساطر المتبعة من قبل جميع المواطنين، وهذا الأمر بطبيعة الحال يحسن من جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، من مختلف المناحي، من سرعة وفعالية في إنجاز الخدمات وقلة في التكلفة، وأيضا من خلال إمكانية استقبال عدد كبير من المرتفقين في نفس الوقت، وتفادي ضرورة التنقل للإدارة، والازدحام وطول الانتظار داخل المرافق العمومية المختلفة. والحد من سلبيات تناثر المصالح والإدارات العمومية، بحيث أن المرتفق يحصل على الغرض الإداري المنشود بدون اهتمام بالجهة التي تقدمها لأن الأهم بالنسبة له هو الوصول للنتيجة المرجوة.

ممارسة العمل الإداري بالشفافية اللازمة: مساواة المرتفقين في إتباع مساطر الحصول على الخدمات الإدارية، وأيضا تعزيز العدالة والمساواة في الاستفادة من خدمات المرفق العمومي (الحياد والموضوعية)، بما يعزز من ثقة المواطنين بالجهات الإدارية.

تعزيز تبادل المعلومات والمعطيات بين المؤسسات الإدارية المختلفة: بالشكل الذي يسهل من هذه المأمورية بالسرعة اللازمة، ويعفي المرتفق من تقديم بيانات أو معلومات تتواجد لدى إدارة أخرى سبق له التعامل معها.

استمرارية المرفق العام: بالشكل الذي يعزز الاستمرار في أداء الخدمات الإدارية المختلفة، سواء في الأوقات العادية أو في أوقات الأزمات والحالات الطارئة، مثل الوضع الذي فرضته جائحة كورونا.

تعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات العمومية.

التقليل من حالات التغيب عن العمل في القطاعين العام والخاص لقضاء الأغراض الإدارية.

التغيير المستمر في أدوات العمل لتحسين جودة الأداء.

السرعة في توفير المعلومة والشفافية في الحصول عليها: بالشكل الذي يمكن من بسط الرقابة على سير الخدمات الإدارية، من طرف مختلف أجهزة المراقبة الداخلية والخارجية بل وحتى من طرف المرتفين.

التقليل من مظاهر المحسوبية والرشوة والفساد.

المرونة في أداء العمل من طرف الموظف العمومي وفي ظروف مناسبة، بما فيها إمكانية إنجاز العمل عن بعد.

الحد من استخدام الأوراق وبالتالي تلافي مخاطرها.

سهولة عقد الاجتماعات عن بعد.

سهولة تخزين وأرشفة وحفظ المعطيات وحمايتها وكذا نقلها، وسهولة الرجوع إليها للحصول على المعلومة.

ضمان عدم الدخول للبيانات والمعطيات الموجودة بحوزة الإدارة والتلاعب فيها...

وفي هذا الإطار يجب الاستفادة من تجارب الدول في هذا الميدان، كالتجربة الفرنسية في مجال تقديم الخدمات العامة عن بعد للأفراد، والتي تعتبر رائدة في هذا المجال أحدثت مجموعة من الخدمات العامة عبر الانترنت منها:

خدمات عامة مخصصة لطلبات الوثائق الرسمية؛

خدمات عامة مخصصة لتقديم أدااءات أو خدمات؛

خدمات عامة مخصصة لتقديم البلاغات أو الإقرارات الإجبارية؛

خدمات عامة مخصصة لتقديم طلبات العمل والتعيين في الوظائف؛

خدمات عامة مخصصة للتسجيل في مؤسسات التعليم وتقديم الامتحانات؛

خدمات عامة مخصصة للدفع من خلال شبكة الأنترنت؛

خدمات عامة مخصصة للحصول على المواعيد؛¹

وإن كنت أعتقد بأن المغرب تأخر عن اللحاق بركب تكنولوجيا المعلومات واستخدامها بالوجه الأمثل في سبيل تجويد الخدمات العمومية الموجهة للمرتفقين، فإن ذلك لا يعني بالمرّة بأنني أنكر ما أحرزه المغرب على صعيد الإدارة العمومية من فتح للعديد من الخدمات عبر الأنترنت² والتي شكلت منعرجا حاسما في إطار تطوير الإدارة العمومية من حيث التكلفة والسرعة والمردودية.

¹ - موسى مصطفى شحادة، تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تطوير المرافق العامة في فرنسا، مجلة الحقوق، الكويت، العدد 2، يونيو 2011، ص 370-372.

² - تم حصر ما مجموعه 453 خدمة إلكترونية لدى 87 إدارة شملها بحث ميداني أجرته وزارة إصلاح الإدارة والوظيفية العمومية، كما لوحظ تركيز الخدمات على مستوى القطاعات الوزارية والمندوبيات السامية، حيث أن 57% من الخدمات الإلكترونية يتم تقديمها من قبل 34 وزارة مقابل 43% يتم تقديمها من قبل 53 مؤسسة عمومية، عرض حول أهم نتائج دراسة حصر الخدمات الإلكترونية وقياس نضجها، وزارة إصلاح الإدارة والوظيفية العمومية، الثلاثاء 11 يونيو 2019، ص 15، للاطلاع على النص الكامل للعرض راجع الموقع الإلكتروني التالي: <http://ereadiness.service-public.ma/>، تاريخ الولوج: 2020-06-04، على الساعة: 20:00.

فإذا كانت الإدارة المغربية قد عازمت السير في طريق اعتماد الأنظمة المعلوماتية بشكل تدريجي منذ مدة، فإن فيروس كورونا المستجد شكل دافعا قويا وحاسما لاعتماد تكنولوجيا المعلومات وعلى الخصوص الانترنت في تقريب الإدارة من المواطنين عبر تقديم الخدمات العمومية عبر الانترنت بالشكل الذي يمكنهم من قضاء أغراضهم الإدارية بسهولة ويسر ومن داخل منازلهم دود حاجة للتنقل لهذه الإدارات وتحمل نفقات هذا التنقل، بما ينسجم مع فرض حالة الطوارئ الصحية بالمغرب¹، وأيضا لما فيه من حماية سواء للمرتفقين أو لموظفي الإدارات العمومية، خصوصا وأن المرسوم التطبيقي لقانون إعلان حالة الطوارئ الصحية منع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه إلا في حالات الضرورة القصوى المحدد في البند ب من المادة 2 والتي ليس من ضمنها التنقل لقضاء أغراض إدارية.

وبطبيعة الحال التوجه نحو الإدارة الإلكترونية أو رقمنة الخدمات العمومية سواء بشكل جزئي أو كلي يستوجب إرادة حقيقية وقوية لدى صناع القرار بالتوجه نحو الرقمنة بخطة حثيثة، كما سبق القول، وضرورة انخراط جميع القطاعات في هذه الثورة في المجال الإداري، وكذا التوفر على موارد بشرية كفيلة بتفعيل هذا

¹ - مرسوم بقانون رقم 2.20.292 صادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، جريدة رسمية عدد 6867 مكرر بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020)، ص 1782.

والمصادق عليه بمقتضى القانون رقم 23.20، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.60 بتاريخ 5 شوال 1441 (28 ماي 2020)، جريدة رسمية عدد 6887 بتاريخ 9 شوال 1441 (فاتح يونيو 2020)، ص 3336.

ومرسومه التطبيقي رقم 2.20.293 صادر في 29 رجب 1441 (24 مارس 2020)، بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19، جريدة رسمية عدد 6867 مكرر، بتاريخ 29 رجب 1441 (24 مارس 2020)، ص 1783، والمراسيم الممددة لحالة الطوارئ الصحية، والتي كان آخرها مرسوم رقم 2.20.406 صادر في 17 من شوال 1441 (9 يونيو 2020)، بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19 وبسن مقتضيات خاصة بالتخفيف من القيود المتعلقة بها، جريدة رسمية عدد 6889 مكرر، بتاريخ 17 شوال 1441 (9 يونيو 2020)، ص 3394.

التوجه، وأيضا التوفر على الموارد المالية اللازمة لهذا التفعيل، والأجهزة الإلكترونية اللازمة لذلك.

وأیضا لا ننسى مسألة أساسية ومهمة وهي تسهيل ودعم ولوج المواطنين للانترنت وزرع وتعزيز الثقة لدى المرتفقين وتحفيزهم وتحسيسهم بأمن هذا التعامل، للإقبال على هذه الخدمات بدون تردد أو خوف والاستفادة من مميزاتهما، خصوصا مع ما تحمله البيئة الرقمية من مخاطر وصعوبات سواء من الناحية التقنية أو الإدارية أو القانونية، لأن مشكلة نقص ثقة المرتفقين في سلامة وأمن التعامل الإلكتروني في كل المجالات، ومن ضمنها التعامل مع الإدارة عائقا حقيقيا أمام اعتماد الرقمنة في الإدارة العمومية المغربية، كما لا ننسى أن بعض الإدارات العمومية في حد ذاتها متخوفة من رقمنة خدماتها الموجهة للمرتفقين.

وأیضا لا ننسى ضرورة دعم مختلف الإدارات والجماعات الترابية بالموارد المالية والتقنية اللازمة للانتقال نحو رقمنة الخدمات الإدارية، وتعزيز ذلك، لأنه كما نعلم جميعا أن جل الإدارات والجماعات الترابية غير منخرطة في مجال تقديم الخدمات للمرتفقين على الخط، للعديد من الإكراهات أبرزها الموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة لتفعيل ذلك.

فالعنصر البشري يعد من بين أهم العناصر التي تساهم في تحقيق التقدم في كل المجالات، لذلك من الضروري تأهيل وتنمية الموارد البشرية الإدارية وتكوينها تكوينا رصينا في المجال المعلوماتي بما يحقق التطور المنشود في الإدارة المغربية، لأن قلة الموارد البشرية ذات الخبرة في هذا المجال، والتي تستطيع التعامل مع التطورات التكنولوجية المتسارعة والتكيف معها يعتبر من أبرز تحديات نجاح الإدارة الرقمية أو الإلكترونية.

والمغرب قام بإطلاق العديد من المشاريع التي تدخل في إطار رقمنة الخدمات الإدارية، منها ما هو منجز وما هو في طور الإنجاز، لكن بالرجوع لمختلف الخدمات التي تم تفعيلها على شبكة الانترنت ورغم تعددها وتنوعها إلى أن الحديث عن إدارة إلكترونية مغربية متكاملة الأركان سابق لأوانه، لذلك ينبغي تكاثف وتوحيد الجهود من مختلف القطاعات قصد بلورة تصور شمولي يأخذ على عاتقه تبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على الخدمات الإدارية عبر بوابة وحيدة تكون مرجعا موحدًا ومنفذا أساسيا للحصول على المعلومة والمسطرة التي ينبغي إتباعها بغض النظر عن القطاع المعني بتقديم الخدمة وكأننا نتعامل مع قطاع واحد، لأنه في آخر المطاف ما يهم المرتفق هو الحصول على النتيجة المرغوب فيها بغض النظر عن الجهة الإدارية المعنية بتسلم الطلب وتقديم الخدمة.

وفي ذات السياق دائما ولتحديث الترسنة التشريعية بما يتماشى ومتطلبات التحول نحو الرقمنة، صدر مؤخرا القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية،¹ والذي أتى بمقتضيات جد مهمة إن تم تطبيقها في حينها فإنها بدون شك ستشكل قفزة نوعية في مسلسل تحديث الإدارة المغربية ورقمنتها.

وقد نصت المادة 4 منه على أن العلاقة بين الإدارة والمرتفق تقوم على مجموعة من المبادئ العامة، منها المبدأ العام المنصوص عليه في البند الثاني والمتمثل في شفافية المساطر والإجراءات المتعلقة بتلقي ومعالجة وتسليم القرارات الإدارية. لا سيما من خلال توثيقها وتدوينها والمصادقة عليها وإخبار المرتفقين بمحتواها عبر

¹ - القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.20.06 صادر في 11 من رجب 1441 (6 مارس 2020)، جريدة رسمية عدد 6866، بتاريخ 24 رجب 1441 (19 مارس 2020)، ص 1626.

نشرها، مع الحرص على تيسير الولوج إليها بكل الوسائل الملائمة، لا سيما الإلكترونية منها.

وأيضاً المبدأ المنصوص عليه في البند السابع من نفس المادة المتمثل في الحرص على التحسين المستمر لجودة الخدمات المقدمة للمرتفقين، لا سيما من خلال العمل على تسريع وتيرة الأداء والرفع من فعالية معالجة الطلبات ورقمنة المساطر والإجراءات الإدارية واستخدام التقنيات المبتكرة في مجال نظم المعلومات والتواصل.

كما نصت المادة 13 من نفس القانون على مقتضى أساسي ومهم سيساهم بدون شك في تسهيل وتبسيط إجراءات الحصول على القرارات الإدارية وتسليمها، حيث جاء فيها "مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، تودع ملفات الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية عبر منصات إلكترونية تحدث تدريجياً لهذا الغرض، ويتم عبر هذه المنصات إخبار المرتفقين بالمآل الذي تم تخصيصه لطلباتهم وتسليمهم، عند الاقتضاء، القرارات الإدارية موضوع الطلب".

وأوجب المشرع على الإدارات في الفقرة الأولى من المادة 25 القيام برقمنة المساطر والإجراءات المتعلقة بمعالجة وتسليم القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها وتلك المتعلقة بأداء المصاريف الإدارية ذات الصلة، وذلك في أجل أقصاه خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

وستحدث بوابة وطنية للمساطر والإجراءات الإدارية سيتم تدبيرها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي وفق المادة 26، كما نصت المادة 27 على إحداث لجنة وطنية لتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية تحت رئاسة رئيس الحكومة.

في حين نصت المادة الثالثة على أن الإدارة لا يمكنها مطالبة المرتفقين إلا بالقرارات الإدارية والوثائق والمستندات التي تنص عليها النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، وتم جردها وتصنيفها وتوثيقها وتدوينها ونشرها بالبوابة الوطنية المشار إليها في المادة 26 والمنفذة وفقا لأحكام هذا القانون، ولتطبيق هذه مقتضيات أوجب المشرع في المادة 29 في فقرتها الثانية على أنه يجب على الإدارات أن تقوم، داخل أجل ستة أشهر من تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ، بإعداد مصنفات القرارات الإدارية الجاري بها العمل في هذا التاريخ، والتي تدخل في مجال اختصاصها ونشرها بالبوابة الوطنية.

وحسنا فعل المشرع عندما نص على هذه المسألة وحدد أجلا للقيام بهذه العمليات، وإلا فإن تطبيق مقتضيات المادة الثالثة سيظل حبرا على ورق، على أن هذه المسألة يجب أن تؤخذ على محمل الجد من قبل جميع الجهات الإدارية المعنية.

لكن الواقع يفرض بقاء الأمر على حاله في هذه المرحلة على الأقل، بمعنى الإبقاء على استعمال وقبول الحامل الورقي لطلب قرار إداري معين إلى حين تعميم المنصات الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 13 السالفة الذكر، وذلك طبقا لأحكام المادة 30، باستثناء طبعاً ما تمت رقمته من طرف بعض الإدارات العمومية في وقت سابق وتم تفعيله ويتم العمل به حالياً.

كما أن المشرع نص في العديد من المواد على استعمال كل وسيلة من وسائل التواصل الملائمة، لإخبار المرتفقين بمساطر وإجراءات الحصول على القرارات الإدارية،¹ مطالبة المرتفقين باستبدال وثيقة أو مستند،² مطالبتهم بالإدلاء بمعلومات

¹ - المادة 4 من القانون رقم 55.19.

² - المادة 10 من القانون رقم 55.19..

تكميلية للطلب،¹ تبليغهم بتمديد أجل تسليم قرار إداري،² تبليغ القرار السلبي،³ تبادل جميع الوثائق والمستندات الإدارية التي في حوزة الإدارات والتي تتطلبها دراسة القرارات الإدارية،⁴ وبطبيعة الحال يشكل استعمال التقنيات الحديثة للتواصل مع المرتفق في كل ما يتعلق بقضاء أغراضه الإدارية يحتل مكانة مهمة في إطار تحديث المنظومة الإدارية والسير بها نحو الرقمنة، بما يسهل ويبسط من المساطر والإجراءات الإدارية.

لكن يجب إصدار النصوص التنظيمية المرتبطة بهذا القانون في أسرع وقت، خصوصا وأن القانون السالف الذكر نص في المادة 33 على أنه سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر النصوص التنظيمية المنصوص عليها في المواد 5 و11 و27 منه في الجريدة الرسمية، وحدد حدا أقصى لصدور هذه النصوص في 6 أشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون بالجريدة الرسمية.

وفي نفس السياق وفي إطار رقمنة الخدمات المتعلقة بالحالة المدنية، صدر مرسوم⁵ يتضمن مقتضيات تتعلق بإحصائيات الحالة المدنية والتبادل الإلكتروني لمعطياتها، حيث نص على وجوب إرسال العمالات أو الأقاليم للإحصائيات بعد تجميعها، وذلك بطريقة الكترونية في نهاية كل شهر إلى المصالح المركزية للحالة المدنية بوزارة الداخلية، كما ستتولى هذه الأخيرة بواسطة نظام معلوماتي مركزي، الإرسال

¹ - المادة 14 من القانون رقم 55.19..

² - المادة 17 من القانون رقم 55.19..

³ - المادة 18 من القانون رقم 55.19..

⁴ - المادة 25 من القانون رقم 55.19..

⁵ - مرسوم رقم 2.18.1005، صادر في 3 شوال 1441 (26 ماي 2020)، يقضي بتغيير المرسوم رقم 2.99.665 صادر في 2 شعبان 1423 (9 أكتوبر 2002)، لتطبيق القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، جريدة رسمية عدد 6889، بتاريخ 16 شوال 1441 (8 يونيو 2020)، ص 3381.

والتبادل الإلكتروني للمعطيات ذات الطابع الشخصي للأفراد المصرح بهم لدى مكاتب الحالة المدنية المرتبطة بالشبكة المعلوماتية، مع المصالح المختصة وفق المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

وبدون أدنى شك أن تفعيل هذه المقتضيات المهمة يستوجب من بين ما يستوجبه تأهيل مكاتب الحالة المدنية على الصعيد الوطني بالوسائل التكنولوجية الضرورية لربطها بالشبكة المعلوماتية، لتسهيل مأمورية تبادل معطياتها مع المصالح المعنية.

ودائما في سياق رقمنة الخدمات العمومية أكد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة في منشور عممه على الجهات المعنية، أنه في إطار دعم التحول الرقمي بالإدارات العمومية وعملا بالتدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الحكومة لتقادي تفشي فيروس كورونا - كوفيد 19، بين العاملين بالمرافق العمومية والمرتفقين، خاصة تلك المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية، ولكون التعاملات والتبادلات الورقية تمثل عامل خطر لانتشار عدوى هذا الوباء، أصبح اعتماد الحلول الرقمية من الوسائل التي لا محيد عنها لضمان استمرارية العمل الإداري وتقليص تبادل المراسلات والوثائق الورقية.

وتفعيلا للبرنامج الحكومي في شقه المتعلق بإصلاح الإدارة وتحسين جودة الخدمات العمومية وتقريبها من المواطن، اعتمدت عدة إدارات الحلول الرقمية لتشجيع العمل عن بعد بهدف تقليص تبادل الوثائق والمراسلات والحد من التعاملات والتبادلات الورقية.

وفي هذا الصدد، بادرت وكالة التنمية الرقمية¹ (ADD) بتنسيق مع قطاع إصلاح الإدارة إلى اتخاذ مجموعة من التدابير لدعم الإدارات العمومية في تبني الحلول الرقمية، حيث عملت هذه الوكالة على تطوير مجموعة من الخدمات الرقمية من بينها:

بوابة مكتب الضبط الرقمي للمراسلات الإدارية، التي تهدف إلى تمكين الإدارات والمرتفقين على حد سواء من إيداع مراسلاتهم عن بعد لدى الإدارات المعنية مقابل وصل رقمي بتأكيد الاستلام.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة مكتب الضبط الرقمي والتي تسمح بإيداع المراسلات الموجهة للإدارات العمومية بطريقة آمنة وسريعة وسهلة وموثقة، تشهد تفعيلًا مستمرًا من طرف الجهات المعنية بها، حيث أنه إلى حدود يوم الخميس 11 يونيو 2020 وصل عدد مكاتب الضبط الإلكتروني التابعة للإدارات المعنية إلى 717 مكتبا، موزعة على 264 جماعة ترابية (جماعية، إقليمية، جهوية)، 375 مؤسسة أو مقاولة عمومية (جماعية، إقليمية، جهوية)، وكذا 78 مكتب تابع للوزارات والمندوبيات السامية (جماعي، إقليمي، جهوي).²

¹ - القانون رقم 61.16 المحدثه بموجبه وكالة التنمية الرقمية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.17.27 صادر في 8 ذي الحجة 1438 (30 غشت 2017)، جريدة رسمية عدد 6604 بتاريخ 23 ذي الحجة 1438 (14 شتنبر 2017)، ص 5057.

² - راجع الموقع الإلكتروني لمكتب الضبط الرقمي على الرابط التالي: <https://courrier.gov.ma/virtualbo/>، تاريخ الولوج 11-06-2020 على الساعة 23:40.

الخدمة الإلكترونية للمراسلات الإدارية،¹ التي تمكن الإدارات، في تعاملها فيما بينها، من تدبير المراسلات الواردة والصادرة منها وكذا المراسلات ما بين مصالحها الداخلية، على الصعيد المركزي واللامركز.

الخدمة الإلكترونية "الحامل الإلكتروني" (parapheur électronique) التي تمكن الإدارات المنخرطة في هذه الخدمة من:

+ التجريد المادي لمختلف الوثائق الإدارية؛

+ التوقيع الإلكتروني على الوثائق الإدارية؛

+ إدارة سير العمل GESTION DES WORKFLOWS.²

وأضاف المنشور ذاته بأن هذا التحول يكتسي أهمية بالغة في تحسين أداء الإدارة وضمان استمرارية العمل الإداري في ظل هذه الظروف الدقيقة التي تمر بها بلادنا بسبب انتشار وباء كورونا - كوفيد 19، كما طالب الجهات المعنية بتعميم هذا المنشور على مصالحها المركزية أو الجهوية أو الإقليمية، ودعا كافة القطاعات الحكومية والهيئات المعنية إلى اعتماد هذه الحلول الرقمية والانخراط والتفاعل الإيجابي معها لتمكينها من بلوغ الأهداف والغايات المنتظرة منها، بتنسيق مع قطاع إصلاح الإدارة ووكالة التنمية الرقمية.

¹ راجع الموقع الإلكتروني للخدمة الإلكترونية للمراسلات على الرابط التالي: <https://courrier.gov.ma/>.

² منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، رقم 2020/2 بتاريخ 01 أبريل 2020، بشأن الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية.

وقد انضمت لخدمة "الحامل الإلكتروني" 6 وزارات و5 جماعات ترابية و5 مؤسسات ومقاولات عمومية راجع الموقع الإلكتروني لوزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي على الرابط التالي: <http://www.mcinet.gov.ma/>، تاريخ الولوج 2020-06-05، على الساعة 21:30.

كما جاء في كتاب موجه من نفس الوزارة التأكيد على نفس ما تم تضمينه في المنشور رقم 2020/2، حيث تم تجديد دعوة المؤسسات العمومية إلى مواصلة مجهوداتها الرامية إلى تطوير خدماتها الرقمية وتبسيط مساطر عملها والانخراط والتفاعل الايجابي مع مختلف المبادرات الحكومية في هذا المجال من خلال بواباتها ومنصاتها الالكترونية، وذلك من أجل المساهمة في ترسيخ ثقافة المعاملات الالكترونية والارتقاء بجودة الخدمات العمومية الموجهة للمواطن والمقولة.

ووجه الدعوة لكل المؤسسات العمومية التي لم يتسنى لها بعد تطوير خدمات رقمية، ضرورة الانخراط في هذه العملية والتنسيق مع وكالة التنمية الرقمية للاستفادة من الخدمات الرقمية التي تم إحداثها.¹

وفي نفس السياق أصدرت نفس الوزارة دائما منشور يتعلق بالعمل عن بعد بإدارات الدولة، دائما في إطار الجهود الرامية إلى تمكين المرافق العمومية من الاستمرار في تقديم خدماتها مع الحفاظ على صحة وسلامة العاملين بها والمتوافدين عليها ووقايتهم من انتشار وباء فيروس كورونا - كوفيد 19، وتم إرفاقه بدليل يتضمن مجموعة من الإرشادات والالتزامات والتوجيهات التي تيسر العمل عن بعد، كما يتضمن مجموعة من الممارسات والضوابط التي يجب احترامها من طرف الإدارة والموظف لضمان سلامة العمل عن بعد بما فيها الالتزامات المتعلقة بالتعليمات الصادرة عن المديرية العامة لأمن نظم المعلومات وبالتوجيهات الوطنية لأمن نظم المعلومات.

¹ - دورية رقم DC32/20/DEPP، بتاريخ 05 ماي 2020، بشأن الخدمات الرقمية للمراسلات الإدارية المتعلقة بالمؤسسات والمقاولات العمومية، مديرية المنشآت العامة والخصوصية، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.

وتم توجيه دعوة للقطاعات المعنية لحث مصالحيها المكلفة بنظم المعلومات وبالموارد البشرية على التنسيق فيما بينها من أجل توفير الآليات العملية الكفيلة بتفعيل هذه المقتضيات بالسرعة والنجاعة اللازمتين لنجاح هذه التجربة الهامة في مجال العمل عن بعد.¹

ويمكن القول بأن هذه المقتضيات القانونية والتوجيهات إن وجدت أذانا صاغية وتم العمل بها وتطبيقها بشكل صارم، مع الأخذ بعين الاعتبار كل المقومات التي سبق الحديث عنها مادية وبشرية وتقنية، ستشكل دفعة قوية لتحديث الإدارة المغربية والسير بها نحو الرقمنة، لتسهيل الولوج لخدماتها عن بعد ووفق كافة الضمانات.

على أن مسألة التحول الرقمي يجب أن تشمل ليس فقط الإجراءات الإدارية وتقديم طلبات الحصول على الوثائق الرسمية والرخص والشواهد الإدارية وغيرها عبر الانترنت، وإنما رقمنة الخدمات الإدارية برمتها من بدايتها لنهايتها، بمعنى يجب أن نكون فعلا أمام إدارة بدون أوراق ولو بشكل تدريجي.

وبطبيعة الحال إذا كانت جائحة كورونا قد كشفت عن مدى قدرة الإدارة المغربية على الاستمرارية في ظل هذه الظروف الاستثنائية باعتماد تكنولوجيا المعلومات، فمع وجود بعض المواقع الإلكترونية التابعة لقطاعات إدارية معينة تمكن من قضاء بعض الخدمات في إطار معين كما رأينا، لكن ذلك يبقى في نطاق محدود، ولا يجعلنا نقول بأننا أمام إدارة رقمية.

كما أنه اتضح أنه حتى الخدمات التي تم إحداثها من طرف وكالة التنمية الرقمية مؤخرا في إطار مساعدة الإدارة على الانخراط في الخدمات عن بعد، لم

¹ - منشور وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة رقم 2020/3 بتاريخ 15 أبريل 2020، بشأن العمل عن بعد بإدارات الدولة.

تنخرط فيها أغلب الإدارات، لأسباب تظل محل تساؤل، وإن كنت أعتقد بأن الأرضية ليست مؤهلة بعد من موارد مالية وتقنية وبشرية والتي تلعب دورا مهما في التأخر في تبني هذه الخدمات، وهذا الأمر بدون شك يلقي مسؤولية ثقيلة على الحكومة بكل مكوناتها للأخذ بسبل تأهيل هذه الأرضية.

إن هذا الوباء الذي فرض على جميع الدول ومن ضمنها المغرب اتخاذ إجراءات احترازية صارمة، وألزمت المواطنين بالبقاء في منازلهم، وفرضت ضوابط معينة على الإدارات العمومية للاستمرار في تقديم خدماتها، وإن كان يشكل خطرا لا شك فيه، فإنه بالمقابل شكل فرصة لصناع القرار لإعادة النظر في الإستراتيجية التي تم تبنيها للسير في طريق رقمنة الإدارة المغربية، وتقييم الجهود التي بذلت من طرف كل القطاعات المعنية، ومن بينها قطاع التكنولوجيا الرقمية، لوضع خارطة طريق جديدة تؤسس لأرضية صلبة لإدارة إلكترونية حقيقية ومواطنة لتعزز مكانتها في المنظومة الدولية.

وفي الختام أود أن أشير إلى أنه لا ينبغي أن تكون الجهود التي بذلت في هذه المرحلة الحاسمة، والتي فتحت الطريق أمام الإدارة المغربية للتحول نحو الرقمنة، جهودا ظرفية ومرحلية فقط، بحيث سنعود لسابق عهدنا بعد زوال وانحسار هذه الجائحة، وإنما يجب أن تكون جهودا مستمرة حتى بعد الحد من خطر هذا الفيروس الفتاك وعودة الحياة لطبيعتها، لأننا نحتاج إلى إستراتيجية حقيقية حازمة وقوية تتسم بالاستمرارية وتمكن من تطوير أداء الإدارة المغربية عن بعد، مع الاستمرار في أداء مهامها وفق الطريقة التقليدية، لأنه هناك من الخدمات ما لا يمكن القيام بها عن بعد، والابتعاد عن الحلول الظرفية "الترقيعية" والتي لا يكتب لها الدوام والاستمرار، والأمل كبير في ربح رهان تحديث الإدارة المغربية وانخراطها بكل جدية في مسلسل الرقمنة.